

УДК 37.01

БОЛАШАҚ ГЕОГРАФИЯ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ЦИФРЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

СЕЙІЛҒҰМАРОВА АЙСУЛУ САҒЫМБЕКҚЫЗЫ

С. Аманжолов атындағы ШҚУ экология және география кафедрасының магистранты

БЕЙСЕМБАЕВА РОЗА СЕЙДАХМЕТОВНА

ғ.ғ.к, С. Аманжолов атындағы ШҚУ экология және география кафедрасының
профессоры
Өскемен, Қазақстан

Аннотация: мақала цифрлық технологияларды және олардың білім беру жүйесіне әсерін зерттеуге арналған. Бұл мақала оқу үдерісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, жаңа ақпараттық кешендер мен цифрлық порталдарды пайдалану арқылы цифрлық құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал етеді. Географияны оқыту кезеңінде білім беруді цифрландыру мәселесін терең түсінуге мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: цифрлық сауаттылық, цифрлық сауаттылықты қалыптастыру, ақпараттық мәдениет, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

Қазіргі адамзат өркениетінің даму кезеңі цифрлық қоғамның қалыптасуымен сипатталады. Бүгінгі таңда цифрлық технологиялар өміріміздің барлық саласын қамтыған: олар мектептің, жоғары оқу орнының, түрлі мекемелер мен кәсіпорындардың ажырамас бөлігіне айналды және ғалымдардың пікірінше, олардың дамуы жыл сайын қарқын ала береді [1, 122-б.].

Цифрландыру – қоғам өмірінің экономика, мәдениет, білім беру сияқты түрлі салаларында цифрлық технологияларды енгізу мен тарату үдерісі. Цифрландыру ұғымы цифрлық құзыреттілік, ақпараттық құзыреттілік, медиа-құзыреттілік, коммуникативтік, техникалық және тұтынушылық құзыреттілік сияқты түсініктермен қатар қарастырылады.

Оның құрылымына цифрлық тұтыну мен цифрлық қауіпсіздік те кіреді. Егер білім мен техниканың даму жылдамдығы ұрпақ алмасу жылдамдығынан бірнеше есе асып түссе, онда білім берудегі басты мәселелердің бірі — оның түпкі мақсаттарын айқындау қиындай түседі. Осыған байланысты цифрландыру тек қоғам дамуының көрінісі ғана емес, сонымен қатар қазіргі білім беру кеңістігінің маңызды үрдісі болып табылады.

Сондықтан білім беру саласындағы цифрландырудың дамуына назар аудару өте маңызды, өйткені ол оқыту мен тәрбиелеу, білім мен дағды алу үдерісін қамтамасыз етеді. Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты — жаңа педагогикалық технологиялар мен ақпараттық-коммуникациялық құралдарды пайдалана отырып, оқу материалдарын тиімді меңгерту.

Бұл мақсаттарға түрлі ақпараттық технологиялар мен компьютерлер арқылы қол жеткізуге болады. Бүгінде қоғамның білімді, бәсекеге қабілетті, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерген жас мүшелерінің цифрлық сауаттылығын қалыптастыру қажеттілігі туындап отыр.

«Цифрлық құзыреттілік» ұғымы соңғы жылдары кеңінен қолданысқа енді және оны түрлі қырынан зерттеген еңбектер көп. Алайда анықтамалардың көптігі ұғымның мәнін бұрмалап, оның мазмұндық бірлігінің болмауына әкеліп отыр.

Р.Дж. Крумстик цифрлық құзыреттілік саласына маңызды үлес қосқан ғалымдардың бірі. Оның ұсынған тұжырымдамасы білім беру жүйесінің негізі ретінде цифрлық құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді [2, 14-б.]. Ол «цифрлық сауаттылық» термині халықаралық деңгейде жиі қолданылғанымен, «цифрлық құзыреттілік» ұғымының мағынасы кең әрі толық екенін атап өтеді.

Крумсвиктің пікірінше, цифрлық құзыреттілік – бұл мұғалімнің ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби қызметінде педагогикалық тұрғыдан сауатты қолдана білу қабілеті және оны оқыту стратегияларымен үйлестіре алу білігі [3, 48-б.].

Зерттеу барысында теориялық дереккөздерді талдау, материалдарды жүйелеу, салыстыру және жалпылау әдістері пайдаланылды. Ақпараттық технологиялар мен нормативтік құжаттарға сүйене отырып, мектептегі білім берудің цифрлық трансформация бағыттары, педагогикалық қызметтің цифрлық құралдары мен болашақ география мұғалімдерінің кәсіби даярлығында цифрлық құзыреттілікті қалыптастыру технологиялары айқындалды.

Зерттеу нәтижелері қазіргі ғылымда «цифрлық құзыреттілік» ұғымының бірыңғай анықтамасы жоқ екенін көрсетті.

Қазіргі география мұғалімі табиғи және экономикалық процестерге, олардың адам өміріндегі рөліне, жаңа технологиялар мен теорияларға қатысты ақпарат көлемінің артуымен бетпе-бет келеді. Ақпарат артқан сайын, оны жеткізу формалары да көбеюде: мұғалімдер ғылыми мақалалар, фото және бейнематериалдар іздеуде электрондық кітапханалар мен деректер қорларын кеңінен қолданады.

Сонымен қатар, алынған ақпаратты жүйелеу, өңдеу және оқушыларға ыңғайлы форматта ұсыну қажет. Мұғалім дайын ақпаратпен ғана емес, жаңа технологияларды пайдалана отырып, оны шығармашылық тұрғыдан жеткізе білуі тиіс.

Мысалы, пән мұғалімдерінің онлайн қауымдастықтарына қатысу, интернет-конференциялар, біліктілікті арттыру курстары, тесттер мен рейтингтік жүйелер әзірлеу, мультимедиялық презентациялар жасау, жеке сайт пен веб-портфолио құру сияқты мүмкіндіктер бар.

COVID-19 карантині білім беру процесіндегі барлық қатысушылар арасындағы өзара әрекеттесуді қиындатты. Сондықтан қашықтан оқыту мен ата-аналармен байланыс орнатудың жаңа тәсілдерін іздеу қажет болды.

Қашықтан оқытуда Zoom және Skype сияқты бейнеконференция жүйелері кеңінен қолданылды. Кейбір зерттеушілер мұндай форматтың тиімділігін атап өтсе де, басты кемшілігі – мұғалім мен оқушы арасындағы тікелей қарым-қатынастың жеткіліксіздігі.

Цифрлық білім беру ортасы – бұл оқу орындарының материалдық-техникалық базасы, сапалы контенті бар онлайн сервистер, электрондық деректер қорлары мен оқу жүйелері (Moodle, ATutor, Eliademy, ILIAS және т.б.).

Білім беру сапасын арттыру үшін заманауи технологияларды және үздік онлайн курстарды пайдалану қажет. Сонымен қатар, цифрлық ортаға әкімшілік қызметтер де кіреді.

Жоғары оқу орындары мен мектеп мұғалімдеріне ақпаратпен жұмыс істеудің инновациялық әдістерін меңгеру және ақпараттық процедураларды орындау бойынша жаңа талаптар қойылады [4, 180-б.].

Қорытындылай келе, география мұғалімінің ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру құрылымын талдау нәтижесінде анықталған негізгі дағдылар төмендегідей:

1. мұғалімнің танымдық іс-әрекетін жүзеге асыруға ықпал ететін технологиялық компоненттер: әр түрлі ақпараттық технологияларды қолдана отырып ақпаратты анықтау, іздеу, түсіндіру, құрылымдау және жүйелеу, сақтау және беру,

2. ақпараттық технологиялардың көмегімен және барлық дидактикалық принциптерді сақтай отырып, жалпы білім беру процесін ұйымдастыруға, компьютерлер мен компьютерлердің ақпараттық ағындарын пайдалануға, кері байланыс алуға, өзін-өзі тәрбиелеуге және кәсіби біліктілікке бағытталған ақпараттық қызметтердің әртүрлі түрлерін жүзеге асыру,

3. жеке-әдістемелік немесе арнайы компоненттер негізгі және кәсіптік білім берудің әртүрлі оқу курстарын, жалпы білім беретін мектепте Географияны оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды қолдануға байланысты дағдыларды өзектендіруді, пәндер бойынша аудиториялық және сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастыруды қамтиды. Сонымен қатар, оқу

процесіне шығармашылық білім беру жобаларын және пән бойынша сабақтан тыс жұмыстарды әзірлеу және енгізу, география мұғалімінің құқықтық қызметі туралы ақпаратты жүйелеу, зерттелетін тақырыптар бойынша теориялық және практикалық деректерді жинау және зерттеу.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Буданцев Д.В. Цифровизация в сфере образования: обзор российских научных публикаций // Молодой ученый. – 2020. – № 27 (317). – С. 122.
2. European Commission. Recommendation of the European Parliament and of the Council Official of the key lifelong learning competences // Journal of the European Union. 30 December 2006/L394. – P. 14. Actual problems of modern science – 2023 370
3. Krumsvik R.A. Digital competence in Norwegian teacher education and schools // Högre Utbildning. – 2011. – № 1 (1). – P. 48.
4. Белохвостов А.А. Электронные средства обучения химии: разработка и методика использования: учебное пособие. – Минск: Аврсрэв, 2012. – 180 с.